

Teorema dell'invarianza del dominio

Immagine generata con ChatGPT inserendo la parola Topologia

Autore: Giuseppe Casillo

Indice

1	Introduzione	2
2	Teorema del punto fisso di Brouwer	2
2.1	Teorema dell'invarianza della dimensione:	3
2.2	Teorema del punto fisso di Brouwer	4
3	Teorema dell'invarianza del dominio	6
3.1	Teorema di estensione di Tietze	6
3.2	Lemma 3.2.1 (Stabilità dello zero)	7
3.3	Teorema dell'invarianza del dominio	7
3.4	Conclusioni	9

1 Introduzione

In questo articolo ci proponiamo di dimostrare il Teorema dell'invarianza del dominio che dice:

Sia U un sottoinsieme aperto di \mathbb{R}^n (rispetto la topologia standard) e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, una funzione continua e iniettiva, allora $V = f(U)$ è un aperto in \mathbb{R}^n e f è un omeomorfismo tra U e V .

Nell' articolo si vedranno vari teoremi, e faremo anche uso di risultati della topologia algebrica, come il teorema di Borsuk.

Si consiglia prima della lettura di avere ben consolidati definizioni e teoremi di topologia generale.

2 Teorema del punto fisso di Brouwer

Definiamo $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$ ¹, ovvero la "palla" n-dimensionale di raggio 1, ed $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$, la sfera n-dimensionale di raggio 1.

In questa sezione si userà il **teorema di Borsuk**:

Non esistono applicazioni continue $f : S^{n+1} \rightarrow S^n$ con $n \in \mathbb{N}$, tali che $f(-x) = -f(x) \forall x \in S^{n+1}$

Non dimostreremo tale teorema, ma vediamo le sue implicazioni:

Corollario 2.1.1: Per ogni applicazione continua $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $n \in \mathbb{N}$, $\exists x \in S^n$, tale che $f(x) = f(-x)$.

Dim. Per $n=0$, la dimostrazione è banale! In quanto \mathbb{R}^0 è lo spazio vettoriale formato dal solo elemento nullo (che qui chiameremo x_0), ed $S^0 = \{x \in \mathbb{R} : |x| = 1\}$. Adesso quindi, esiste un'unica funzione, che è anche continua²: $f : S^0 \rightarrow \mathbb{R}^0$, e verifica $\forall x \in S^0, f(x) = x_0 \in \mathbb{R}^0$. Sarà quindi vero che $\forall x \in S^0, f(x) = f(-x)$.

Continuiamo la nostra dimostrazione per $n \geq 1$.

Se per assurdo $f(x) - f(-x) \neq 0 \forall x \in S^n$, allora l'applicazione:

$$g : S^n \rightarrow S^{n-1}, g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|}$$

È continua, in quanto composizione di funzioni continue³, l'immagine è in S^{n-1} , essendo l'immagine di $f(x)$ in \mathbb{R}^n , e infine è tale che $g(-x) = -g(x) \forall x \in S^n$, in contraddizione col teorema di Borsuk.

□

Da qui otteniamo il famoso:

¹La norma è quella classica di \mathbb{R}^n .

²La funzione che manda ogni punto di S^0 , nell'unico punto di \mathbb{R}^0 .

³Che la funzione sia definita su tutta S^n ce lo garantisce l'ipotesi che $f(x) - f(-x) \neq 0$ su tutta S^n .

2.1 Teorema dell'invarianza della dimensione:

Presi $m < n \in \mathbb{N}$, ed $A \subset \mathbb{R}^n$, un aperto non vuoto. allora ogni applicazione continua $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ non è iniettiva.

Dim. Poichè A è un aperto nella topologia di \mathbb{R}^n , preso $x \in A$, $\exists \epsilon > 0$ tale che $B^n(x, \epsilon)^4 \subset A$, in particolare essendo $m < n$, $\exists S \subset B^n(x, \epsilon) \subset A$ per cui S è omeomorfo ad S^m . Supponiamo per assurdo che esista una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua e iniettiva, allora $f|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^m$ sarà la restrizione di f su S , e sarà anche essa continua e iniettiva. Ora prendiamo un omeomorfismo $\phi : S^m \rightarrow S$ e la funzione composizione $f|_S \circ \phi : S^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, sappiamo che quest'ultima funzione è continua e iniettiva in quanto composizione di funzioni continue e iniettive, inoltre va da S^m ad \mathbb{R}^m , quindi viene contraddetto il corollario dimostrato in precedenza, ciò \implies la tesi del teorema. □

In particolare da quest'ultimo teorema vediamo che nessun aperto non vuoto di \mathbb{R}^n è omeomorfo ad un aperto di $\mathbb{R}^m \forall m, n \in \mathbb{N}$ tali che $m \neq n$. Inoltre se $n > m$, non esiste un sottoinsieme di \mathbb{R}^m omeomorfo ad un aperto non vuoto di \mathbb{R}^n .

Corollario 2.1.2: $\forall n \in \mathbb{N}$, non esistono applicazioni continue $d : B^{n+1} \rightarrow S^n$ tali che $d(-x) = -d(x) \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$.

Dim. Supponiamo che preso $n \in \mathbb{N} \exists d : B^{n+1} \rightarrow S^n$, continua e tale che $d(-x) = -d(x) \forall x \in S^{n+1} \subset B^{n+1}$. Allora l'applicazione:

$$f : S^{n+1} \rightarrow S^n \quad f(x_1, \dots, x_{n+2}) = \begin{cases} d(x_1, \dots, x_{n+1}) & x_{n+2} \geq 0 \\ -d(-x_1, \dots, -x_{n+1}) & x_{n+2} \leq 0 \end{cases}$$

Con $(x_1, \dots, x_{n+2}) \in S^{n+1} \subset \mathbb{R}^{n+2}$. Mostriamo che tale applicazione è effettivamente ben definita, è continua, ed $\forall x \in S^{n+1} f(-x) = -f(x)$.

Per prima cosa mostriamo che è ben definita, ovvero che se $x = (x_1, \dots, x_{n+2}) \in S^{n+1} \implies (x_1, \dots, x_{n+1}), (-x_1, \dots, -x_{n+1}) \in B^{n+1}$, e che se $x = (x_1, \dots, x_{n+1}, 0) \in S^{n+1} \implies d(x_1, \dots, x_{n+1}) = -d(-x_1, \dots, -x_{n+1})$.

Se $x = (x_1, \dots, x_{n+2}) \in S^{n+1} \implies x_1^2 + \dots + x_{n+2}^2 = (-x_1)^2 + \dots + (-x_{n+2})^2 = 1 \implies x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = (-x_1)^2 + \dots + (-x_{n+1})^2 = 1 - x_{n+2}^2 \leq 1 \implies (x_1, \dots, x_{n+1}), (-x_1, \dots, -x_{n+1}) \in B^{n+1}$, per definizione di B^{n+1} .

Ora se $x = (x_1, \dots, x_{n+1}, 0) \in S^{n+1}$, per quanto visto prima $(x_1, \dots, x_{n+1}), (-x_1, \dots, -x_{n+1}) \in B^{n+1}$, ed per ipotesi su d abbiamo che: $d(x_1, \dots, x_{n+1}) = -d(-x_1, \dots, -x_{n+1})$.

Adesso \mathbb{R}^{n+2} è il prodotto topologico $\mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}$, e sappiamo che le proiezioni: $p : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ $q : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, sono continue, in particolare le restrizioni $p|_Q : Q \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, $p|_{Q'} : Q' \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, con $Q = S^{n+1} \cap \{x \in \mathbb{R}^{n+2} : x_{n+2} \geq 0\}$ e $Q' = S^{n+1} \cap \{x \in \mathbb{R}^{n+2} : x_{n+2} \leq 0\}$, sono continue.

Per costruzione $f|_Q = d \circ p|_Q$ ed $f|_{Q'} = -d \circ (-p|_{Q'})^5$. Come si vede $f|_Q$ e $f|_{Q'}$ sono continue, in quanto composizioni di funzioni continue, allora $f : S^{n+1} \rightarrow S^n$

⁴La palla n -dimensionale di raggio ϵ centrata in x .

⁵Abbiamo già dimostrato che f è ben definita su S^{n+1} e quindi in particolare in Q e Q' , ovvero $p|_Q(Q), p|_{Q'}(Q') \subset B^{n+1}$. Inoltre notiamo che $-p|_{Q'}$ è continua, in quanto composizione della proiezione $p|_{Q'}$ e la funzione inversione in uno spazio vettoriale, che sono continue.

è una funzione continua, in quanto essa è continua su due sottoinsiemi chiusi di S^{n+1} che la ricoprono⁶.

Finiamo col far vedere che $f : S^{n+1} \rightarrow S^n$, come definita, verifica: $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in S^{n+1}$, contraddicendo Borsuk. Se $x \in Q \implies f(x) = d \circ p|_Q(x)$ ed $-x \in Q'$, quindi $f(-x) = -d \circ (-p|_{Q'})(-x) = -d(-p|_{Q'}(-x))$, usando poi, l'ipotesi su d , abbiamo $f(-x) = d(p|_{Q'}(-x)) = d(-p|_Q(x)) = -d \circ p|_Q(x) = -f(x)$ ⁷. Si percorre una dimostrazione analoga per far vedere che $\forall x \in Q', f(-x) = -f(x)$. Dalla contraddizione del teorema di Borsuk otteniamo la tesi del Corollario.

□

Corollario 2.1.3: S^n non è un retratto di $B^{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$, ossia non esistono applicazioni continue $d : B^{n+1} \rightarrow S^n$ tali che $d(x) = x \quad \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$.

Dim. Per il corollario precedente, non esistono applicazioni continue $d : B^{n+1} \rightarrow S^n$, tali che $d(-x) = -d(x) \quad \forall x \in S^n$. In particolare se S^n è un retratto di B^{n+1} , esiste $\tilde{d} : B^{n+1} \rightarrow S^n$ continua, tale che $\tilde{d}(x) = x \quad \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$, ovvero $\tilde{d}(-x) = -x = -\tilde{d}(x) \quad \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$, contraddicendo il precedente corollario.

□

2.2 Teorema del punto fisso di Brouwer

Ogni funzione continua $f : B^n \rightarrow B^n$ possiede almeno un punto $x \in B^n : f(x) = x$, ovvero possiede almeno un punto fisso.

Dim. Supponiamo per assurdo che $f(x) \neq x \quad \forall x \in B^{n+1}$, allora la funzione:

$$d : B^{n+1} \rightarrow S^n$$

$$d(x) = x + \left(\frac{-\langle x-f(x); x \rangle + \sqrt{\langle x-f(x); x \rangle^2 - (\|x\|^2 - 1)(\|x-f(x)\|^2)}}{\|x-f(x)\|^2} \right) (x - f(x))$$

Dove i simboli $\langle *; * \rangle, \| * \|$ rappresentano il prodotto scalare e la norma di \mathbb{R}^{n+1} indotti su B^{n+1} .

Tale funzione come vedremo tra poco: è ben definita su B^{n+1} ; la sua immagine $d(B^{n+1})$ è contenuta in S^n ; è continua; ed è tale che $d(x) = x \quad \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$. Ovvero d è una retrazione di B^{n+1} su S^n , contraddicendo il precedente corollario, da ciò la tesi.

1) d è ben definita su B^{n+1} : la norma di vettori o il prodotto scalare tra due di essi è logicamente ben definita, l'unico problema risiede nel denominatore $\|x - f(x)\|^2$, e nella definizione della radice.

Per ipotesi $\forall x \in B^{n+1} \quad f(x) \neq x \implies x - f(x) \neq 0 \implies \|x - f(x)\|^2 \neq 0 \implies \frac{1}{\|x - f(x)\|^2} \in \mathbb{R}$, quindi il denominatore è definito su tutti i punti di B^{n+1} . Ora l'argomento sotto la radice quadrata è:

⁶Gli insiemi Q e Q' sono definiti come intersezioni di S^{n+1} con chiusi di R^{n+2} che lo ricoprono, $\implies Q, Q'$ sono chiusi nella topologia di sottospazio di S^{n+1} e la ricoprono.

⁷Avendo utilizzato la proprietà che $p|_{Q'}(-x) = p|_Q(x) \quad \forall x \in Q$.

$|\langle x - f(x); x \rangle|^2 - (\|x\|^2 - 1)(\|x - f(x)\|^2)$, dove $\|x\|^2 - 1 \leq 0 \forall x \in B^{n+1}$, per definizione stessa di B^{n+1} ; $\implies -(\|x\|^2 - 1) \geq 0$, ovvero sotto radice abbiamo la sommatoria di termini non negativi, \implies il termine sotto radice è non negativo e quest' ultima quindi, è ben definita su tutta B^{n+1} .

Con questo, anche $d(x)$ per come è stata costruita, è ben definita su tutta B^{n+1} .

2) $d(B^{n+1}) \subset S^n$: per come è definita d , $\forall x \in B^{n+1}$ $d(x)$ è combinazione lineare di vettori di $\mathbb{R}^{n+1} \implies d(B^{n+1}) \subset \mathbb{R}^{n+1}$.

Calcolando la norma euclidea di $d(x)$, otteniamo $\forall x \in B^{n+1}$:

$$\begin{aligned} \|d(x)\|^2 &= \|x\|^2 + \frac{|\langle x-f(x);x \rangle|^2}{\|x-f(x)\|^2} + \frac{|\langle x-f(x);x \rangle|^2}{\|x-f(x)\|^2} - \|x\|^2 + 1 - \\ &2 \frac{\langle x-f(x);x \rangle \sqrt{A(x)}}{\|x-f(x)\|^2} - 2 \frac{|\langle x-f(x);x \rangle|^2}{\|x-f(x)\|^2} + 2 \frac{\langle x-f(x);x \rangle \sqrt{A(x)}}{\|x-f(x)\|^2} \end{aligned}$$

Dove $A(x) = |\langle x - f(x); x \rangle|^2 - (\|x\|^2 - 1)(\|x - f(x)\|^2)$.

Si vede subito che tutti i termini si eliminano a parte il numero 1, quindi $\|d(x)\|^2 = 1 \forall x \in B^{n+1}$, e per definizione stessa di S^n , abbiamo che $d(x) \in S^n \forall x \in B^{n+1}$.

3) d è continua: d è ottenuta da operazioni o composizione di funzioni continue su B^{n+1} , e quindi anch essa continua su B^{n+1} .

4) d è una retrazione di B^{n+1} su S^n : se $x \in S^n \subset B^{n+1} \implies \|x\|^2 = 1 \implies$

$$d(x) = x + \left(\frac{-\langle x-f(x);x \rangle + |\langle x-f(x);x \rangle|}{\|x-f(x)\|^2} \right) (x - f(x))$$

Dobbiamo far vedere che $\langle x - f(x); x \rangle \geq 0$, infatti:

$$\langle x - f(x); x \rangle = \|x\|^2 - \langle f(x); x \rangle = 1 - \langle f(x); x \rangle \geq 1 - \|x\| \cdot \|f(x)\| \geq 0$$

Dove si è usata la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$|\langle x; f(x) \rangle| \leq \|x\| \cdot \|f(x)\|, \text{ ed il fatto che } \|x\| = 1, \|f(x)\| \leq 1.$$

Fatto ciò abbiamo verificato che:

$$-\langle x - f(x); x \rangle \leq 0 \implies -\langle x - f(x); x \rangle + |\langle x - f(x); x \rangle| = 0 \implies d(x) = x \forall x \in S^n \subset B^{n+1}$$

Invito il lettore a osservare, che la funzione $d(x)$, avendo supposto che $f(x) \neq x \forall x \in B^{n+1}$, dia il punto d'intersezione della retta in \mathbb{R}^{n+1} , $r(t) = x + t(x - f(x))$ con S^n , e $t \geq 0 \forall x \in B^{n+1}$.

3 Teorema dell'invarianza del dominio

Presi $U \subset \mathbb{R}^n$ aperto, e $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione iniettiva e continua.

Allora $f(U)$ è aperto in \mathbb{R}^n .

Quest'ultimo appena enunciato è proprio il teorema dell'invarianza del dominio.

Adesso prendiamo $f : B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, una funzione iniettiva e continua, e mostriamo che $f(B^n)$ è un punto interno a $f(B^n)$ rispetto la topologia di \mathbb{R}^n .

La funzione $f : B^n \rightarrow f(B^n)$, per le ipotesi fatte, è una funzione continua e biiettiva tra un compatto e uno spazio di Hausdorff, quindi è un omeomorfismo.

La funzione inversa $f^{-1} : f(B^n) \rightarrow B^n$ è continua e definita su un sottospazio chiuso⁸ di \mathbb{R}^n (spazio topologico normale⁹). Allora per il teorema di Tietze f^{-1} è prolungabile ad una funzione $g : \mathbb{R}^n \rightarrow B^n$ continua, tale che $g(x) = f^{-1}(x) \forall x \in f(B^n)$.

Ricordiamo qui:

3.1 Teorema di estensione di Tietze

Sia A un chiuso di uno spazio normale $X, B \subset \mathbb{R}$ un sottospazio convesso e $F : A \rightarrow B$ una funzione continua. Allora esiste $G : X \rightarrow B$ continua tale che

$$G(y) = F(y) \quad \forall y \in A.$$

Verifichiamo che $\bar{f}^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $\bar{f}^{-1}(y) = f^{-1}(y) \quad \forall y \in f(B^n)$, è prolungabile ad una $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, nel senso definito in precedenza.

$\bar{f}^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua: infatti $\bar{f}^{-1} = i \circ f^{-1}$, ovvero la composizione della nostra f (continua), con l'inclusione $i : B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ che sappiamo essere anch'essa continua $\implies \bar{f}^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua.

Ora, \mathbb{R}^n è il prodotto topologico di \mathbb{R} n volte, e per definizione di topologia prodotto $\bar{f}^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ è continua \iff tutte le componenti $\bar{f}_i^{-1} = p_i \circ \bar{f}^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, n$ sono continue (dove le p_i sono le proiezioni di \mathbb{R}^n sulla componente i -esima). Quindi per ogni i , $\bar{f}_i^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}$ soddisfa le condizioni perchè sia valido Tietze: le \bar{f}_i^{-1} sono continue; definite su $f(B^n)$ chiuso in \mathbb{R}^n ; ed hanno immagine in \mathbb{R} convesso in \mathbb{R} . Per ogni $i = 1, \dots, n$, chiamiamo $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ il prolungamento continuo di $\bar{f}_i^{-1} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}$. Tutte queste funzioni sono per costruzione continue, quindi la funzione $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $g(y) = (g_1(y), \dots, g_n(y)) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$ è continua; inoltre $g(y) = \bar{f}^{-1}(y) = f^{-1}(y) \quad \forall y \in f(B^n)$.

⁸ f^{-1} è definita su $f(B^n) \subset \mathbb{R}^n$, immagine di una funzione continua su un compatto quale B^n , $\implies f(B^n)$ è compatto in \mathbb{R}^n , ovvero chiuso e limitato.

⁹ Uno spazio topologico si definisce normale se: per ogni coppia di chiusi disgiunti (A, B) esiste una coppia di aperti disgiunti (C, D) , tali che $A \subset C$ e $B \subset D$. In particolare \mathbb{R}^n è normale $\forall n \in \mathbb{N}$.

3.2 Lemma 3.2.1 (Stabilità dello zero)

Preso $\tilde{g} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$, una funzione continua tale che $\|g(y) - \tilde{g}(y)\| \leq 1 \quad \forall y \in f(B^n)$. Allora \tilde{g} , ha almeno uno zero, ovvero $\exists \bar{y} \in f(B^n)$ tale che $\tilde{g}(\bar{y}) = 0$.

La funzione g è quella definita in precedenza come prolungamento della \bar{f}^{-1} . Essa verificando $g(x) = \bar{f}^{-1}(y) = f^{-1}(y) \quad \forall y \in f(B^n) \implies$ per $f(0) \in f(B^n)$, $0 = f^{-1}(f(0)) = \bar{f}^{-1}(f(0)) = g(f(0))$, ovvero per un certo $\tilde{y} \in f(B^n)$, $g(\tilde{y}) = 0$. Useremo il teorema del punto fisso di Brouwer per dimostrare quest'ultimo lemma.

Dim. lemma: prendiamo la funzione $h : B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $h(x) = x - \tilde{g}(f(x))$. Effettivamente quest'ultima è ben definita su B^n , in quanto l'immagine di B^n tramite la funzione f , ovvero $f(B^n)$, sta nel dominio di \tilde{g} . Inoltre $h(x)$ è composizione di funzioni continue, quindi continua; ed abbiamo per definizione di f^{-1} e g , $g(f(x)) = f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall x \in B^n \implies h(x) = g(f(x)) - \tilde{g}(f(x)) \quad \forall x \in B^n$. Ora utilizzando l'ipotesi $\|g(y) - \tilde{g}(y)\| \leq 1 \quad \forall y \in f(B^n) \implies \|h(x)\| = \|g(f(x)) - \tilde{g}(f(x))\| \leq 1 \quad \forall x \in B^n \implies h(x) \in B^n \quad \forall x \in B^n \implies$ che se restringiamo lo spazio di arrivo della funzione h a B^n , abbiamo una funzione $\bar{h} : B^n \rightarrow B^n$ tale che $\bar{h}(x) = h(x) \quad \forall x \in B^n$, ovvero una funzione continua da B^n a B^n . Quindi per il teorema del punto fisso di Brouwer $\exists \tilde{x} \in B^n$ tale che $\bar{h}(\tilde{x}) = \tilde{x} \implies \tilde{x} - \tilde{g}(f(\tilde{x})) = \tilde{x} \implies \tilde{g}(f(\tilde{x})) = 0$, ovvero se prendiamo $\tilde{y} = f(\tilde{x})$ che appartiene logicamente ad $f(B^n)$, abbiamo la tesi. □

3.3 Teorema dell'invarianza del dominio

Preso $f : B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione continua e iniettiva. Allora $f(0)$ appartiene alla parte interna di $f(B^n)$, rispetto la topologia di \mathbb{R}^n .

Adesso supponiamo per assurdo che il teorema dell'invarianza del dominio non sia valido, ovvero $\exists f : B^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e iniettiva tale che $f(0)$ non appartiene alla parte interna di $f(B^n)$.

Verifichiamo che contraddiciamo il lemma della stabilità dello zero.

Poichè g (il prolungamento di \bar{f}^{-1}) è continua $\implies \exists \delta > 0$ tale che $\|g(y) - g(f(0))\| = \|g(y)\| \leq 0.1 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n, \|y - f(0)\| < \delta$.

Ora avendo supposto per ipotesi che $f(0)$ non appartiene alla parte interna di $f(B^n) \implies \exists c \in \mathbb{R}^n$ tale che $\|c - f(0)\| < \frac{\delta}{2}$ con $c \notin f(B^n)$, ed otteniamo:

$$\|g(y)\| < 0.1 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n \text{ tale che } \|y - c\| < \frac{\delta}{2}$$

In quanto se $\|y - c\| < \frac{\delta}{2} \implies \|y - f(0)\| \leq \|y - c\| + \|c - f(0)\| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$. Definiamo $\Sigma := \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, con $\Sigma_1 := \{y \in f(B^n) : \|y - c\| \geq \frac{\delta}{2}\}$ e $\Sigma_2 := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - c\| = \frac{\delta}{2}\}$. Per costruzione Σ è compatto, in quanto unione di compatti¹⁰

¹⁰ Σ_1 è compatto in quanto preimmagine di un chiuso di \mathbb{R} tramite una funzione continua, contenuta in un compatto \implies compatto. Σ_2 è compatto perchè preimmagine di un chiuso di \mathbb{R} tramite una funzione continua \implies è chiuso, inoltre è anche limitato in \mathbb{R}^n , e un chiuso e limitato di \mathbb{R}^n è compatto.

,inoltre $f(0) \notin \Sigma$, in quanto $\|f(0) - c\| < \frac{\delta}{2}$.
Prendiamo ora la funzione:

$$\Phi : f(B^n) \rightarrow \Sigma \quad \Phi(y) := \max\left(\frac{\delta}{2\|y-c\|}, 1\right)y - \max\left(\frac{\delta}{2\|y-c\|} - 1, 0\right)c$$

essa è ben definita in quanto $c \notin f(B^n) \implies \|y - c\| \neq 0 \quad \forall y \in f(B^n)$, poi essendo costruita con operazioni continue di funzioni continue $\implies \Phi$ è continua. Resta da far vedere che $\forall y \in f(B^n), \Phi(y) \in \Sigma$: se $\max\left(\frac{\delta}{2\|y-c\|}, 1\right) = 1 \implies \max\left(\frac{\delta}{2\|y-c\|} - 1, 0\right) = 0 \implies \|\Phi(y) - c\| = \|y - c\| \geq \frac{\delta}{2} \implies f(B^n) \ni y = \Phi(y) \in \Sigma_1 \subset \Sigma$; se $\max\left(\frac{\delta}{2\|y-c\|}, 1\right) = \frac{\delta}{2\|y-c\|} \implies \Phi(y) = \frac{\delta}{2\|y-c\|}y - \left(\frac{\delta}{2\|y-c\|} - 1\right)c \in \mathbb{R}^n \implies \|\Phi(y) - c\| = \frac{\delta}{2\|y-c\|}\|y - c\| = \frac{\delta}{2} \implies \Phi(y) \in \Sigma_2 \subset \Sigma$.

Per costruzione, la funzione di prolungamento g non è mai nulla su Σ_1 ¹¹; poi dalla continuità di g e dalla compattezza di Σ_1 deriva che $g(\Sigma_1)$ è compatto e quindi chiuso e limitato in \mathbb{R}^n che non contiene lo zero $\implies \exists \epsilon > 0$ tale che $g(\Sigma_1) \cap \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) = \emptyset$ ¹².

Adesso dalla compattezza di Σ e continuità di g , utilizziamo il teorema d'approssimazione di Stone-Weierstrass che garantisce che $\forall \sigma > 0$ esiste un polinomio "vettoriale"¹³ $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $\|P(y) - g(y)\| < \sigma \quad \forall y \in \Sigma$.

Se scegliamo $\bar{\sigma} = \min\left(\frac{\epsilon}{2}, 0.1\right)$, otteniamo che $P(y) \neq 0 \quad \forall y \in \Sigma_1$, se così non fosse, ovvero $\exists y_0 \in \Sigma_1$ tale che $P(y_0) = 0 \implies \|g(y_0)\| < \bar{\sigma} \implies g(y_0) \in \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon)$,

il che è assurdo in quanto per costruzione $g(\Sigma_1) \cap \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) = \emptyset$. In generale però P potrebbe annullarsi su Σ_2 , vediamo cosa possiamo fare per evitare questo.

Basta notare che Σ_2 ¹⁴ ha misura nulla secondo Lebesgue in \mathbb{R}^n , e questo implica che $P(\Sigma_2)$ ha misura nulla in \mathbb{R}^n . Infatti, $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è polinomiale, essa è quindi C^1 , quindi localmente Lipschitz. Essendo Σ_2 compatto, la restrizione $P|_{\Sigma_2}$ è Lipschitz su un intorno compatto di Σ_2 . Le applicazioni Lipschitz preservano insiemi di misura nulla; pertanto $P(\Sigma_2)$ ha misura nulla in \mathbb{R}^n . Poichè

$P(\Sigma_2)$ ha misura nulla, esiste un punto $d \in \overset{\circ}{B}^n(0, \min\left(\frac{\epsilon}{2}, 0.1\right)) \setminus P(\Sigma_2)$ ¹⁵, quindi prendendo il polinomio $P'(y) = P(y) - d$ con $y \in \mathbb{R}^n$ otteniamo: $0 \notin P'(\Sigma_2)$ in quanto $d \notin P(\Sigma_2)$, ed $\|P'(y) - g(y)\| = \|P(y) - d - g(y)\| \leq \|P(y) - g(y)\| + \|d\| < 2\min\left(\frac{\epsilon}{2}, 0.1\right) \quad \forall y \in \Sigma \supset \Sigma_1 \implies P'(y) \neq 0 \quad \forall y \in \Sigma_1$, se così non fosse $\exists \bar{y} \in \Sigma_1$ tale che $P'(\bar{y}) = 0 \implies g(\bar{y}) \in \overset{\circ}{B}^n(0, \min(\epsilon, 0.2)) \subset \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) \implies$

$g(\Sigma_1) \cap \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) \neq \emptyset$, che sappiamo non essere vero per come è stato scelto ϵ .

Abbiamo quindi $\|P'(y) - g(y)\| < \min(\epsilon, 0.2), P'(y) \neq 0 \quad \forall y \in \Sigma$.

Consideriamo la funzione:

$$\tilde{g} : f(B^n) \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \tilde{g}(y) := P'(\Phi(y))$$

¹¹Questo perchè $f(0) \notin \Sigma \supset \Sigma_1$ (come abbiamo visto), inoltre $\Sigma_1 \subset f(B^n)$ dove sappiamo che g è iniettiva e che $g(f(0)) = 0 \implies g(y) \neq 0 \quad \forall y \in \Sigma_1$.

¹²Dove $\overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon)$ è la palla centrata in 0 e di raggio ϵ . L'esistenza di tale palla è garantita in quanto come già visto \mathbb{R}^n è normale, e sia $g(\Sigma_1)$ che il singoletto $\{0\}$ sono chiusi in \mathbb{R}^n , $\implies \exists A, B$ aperti, tale che $A \cap B = \emptyset$ e $g(\Sigma_1) \subset A, \{0\} \subset B$.

Essendo B aperto che contiene $\{0\} \implies \exists \epsilon > 0$ tale che $\overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) \subset B \implies g(\Sigma_1) \cap \overset{\circ}{B}^n(0, \epsilon) = \emptyset$.

¹³Per polinomio "vettoriale" intendiamo una funzione $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, la quale ogni componente della funzione è un polinomio $p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

¹⁴Che è la $(n-1)$ -sfera con centro c e raggio $\frac{\delta}{2}$

¹⁵Gli insiemi di misura nulla in \mathbb{R}^n hanno parte interna vuota.

Tale funzione è continua in quanto composizione di funzioni continue, ed non è mai zero per costruzione.

Ora per definizione di $\Phi \implies \tilde{g}(y) = P'(y) \quad \forall y \in \Sigma_1 \implies \|g(y) - \tilde{g}(y)\| = \|g(y) - P'(y)\| < \min(\epsilon, 0.2) \quad \forall y \in \Sigma_1$. Prendiamo ora il complementare di Σ_1 in $f(B^n)$, ovvero $f(B^n) \setminus \Sigma_1 = \{y \in f(B^n) : \|y - c\| < \frac{\delta}{2}\}$, in tale insieme per definizione di δ abbiamo $\|g(y)\| < 0.1 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$ tale che $\|y - c\| < \frac{\delta}{2}$, in particolare è vero in $f(B^n) \setminus \Sigma_1$; poi $\Phi(y) \in \Sigma_2 \quad \forall y \in f(B^n) \setminus \Sigma_1 \implies$ per la continuità di g : $\|g(\Phi(y))\| \leq 0.1 \quad \forall y \in f(B^n) \setminus \Sigma_1$. Quindi $\|g(y) - \tilde{g}(y)\| = \|g(y) - \tilde{g}(\Phi(y)) + \tilde{g}(\Phi(y)) - \tilde{g}(y)\| \leq \|g(y) - \tilde{g}(\Phi(y))\| + \|\tilde{g}(\Phi(y)) - \tilde{g}(y)\| \leq \|g(y)\| + \|\tilde{g}(\Phi(y))\| + \|\tilde{g}(\Phi(y)) - \tilde{g}(y)\| < 0.2 + \min(\epsilon, 0.2) < 0.4 \quad \forall y \in f(B^n) \setminus \Sigma_1$. Detto ciò troviamo che $\|g(y) - \tilde{g}(y)\| < 0.4 \quad \forall y \in f(B^n)$, ma questo combinato al fatto che $g(y) \neq 0 \quad \forall y \in f(B^n)$, contraddice il lemma della stabilità dello zero. Il teorema è dimostrato.

□

3.4 Conclusioni

In generale se abbiamo $f : B^n(a, r) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua e iniettiva, troviamo che $f(a) \in f(B^n(a, r))$. Questo lo s'intuisce in quanto sappiamo che due palle di \mathbb{R}^n sono sempre omeomorfe, per esercizio si potrebbe provare quanto è stato appena detto. Ora prendiamo un insieme $U \subset \mathbb{R}^n$ aperto; dalla locale compattezza di \mathbb{R}^n e dal fatto che U è aperto, abbiamo che $\forall x \in U \exists \epsilon_x > 0$ tale che $B^n(x, \epsilon_x) \subset U$. Quindi se si prende una funzione continua e iniettiva $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, la sua restrizione ad ogni palla $B^n(x, \epsilon_x)$, $(f|_{B^n(x, \epsilon_x)} : B^n(x, \epsilon_x) \rightarrow \mathbb{R}^n)$ è continua ed iniettiva \implies per il teorema dimostrato $\forall x \in U, f(x)$ è un punto interno di $f|_{B^n(x, \epsilon_x)}(B^n(x, \epsilon_x)) \subset f(U) \implies$ è anche interno ad $f(U)$, ovvero ogni punto di $f(U)$ è interno $\implies f(U)$ è aperto. Allora una funzione continua ed iniettiva $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, con U aperto, manda aperti di U (che sono anche aperti di \mathbb{R}^n) in aperti di \mathbb{R}^n , ovvero f è continua, iniettiva ed aperta; quindi un omeomorfismo con l'immagine.

Le funzioni continue e iniettive $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ con U aperto, sono omeomorfismi con l'immagine in particolare immersioni.

Bibliografia

Topologia: Marco Manetti, 2a edizione, Springer-Verlag Italia 2014

Analisi Matematica due: M. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, Liguori Editore 2001

Brouwer's fixed point and invariance of domain theorems, and Hilbert's fifth problem: Terence Tao, What's new 2011

Poincaré and domain invariance theorem: Wladyslaw Kupla, Univerzita Karlova v Praze 1998